

SAN'AT MENEJMENTNING MADANIYATSHUNOSLIK FANIDAGI XUSUSIYATLARI

**Xasanov Doston Dilshod o'g'li O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Madaniyat va san'at sohasi menejmenti ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda madaniyat va san'at sohasi paradigmasining o'zgarish bosqichida san'at menejmentining madaniyatshunoslik fanidagi o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: madaniyat va san'at sohasi, san'at menejmenti, madaniyatshunoslik, paradigmatic o'zgarishlar.

ОСОБЕННОСТИ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА В НАУКЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ

**Хасанов Достон Дилшод угли — студент 3-го курса направления
«Менеджмент в сфере культуры и искусства» Государственного института
искусств и культуры Узбекистана.**

Аннотация. В данной статье анализируются особенности арт-менеджмента в науке культурологии на современном этапе, когда происходит изменение парадигмы в сфере культуры и искусства.

Ключевые слова: сфера культуры и искусства, арт-менеджмент, культурология, парадигмальные изменения.

SPECIFIC FEATURES OF ART MANAGEMENT IN CULTURAL STUDIES

**Khasanov Doston Dilshod ogli — 3rd-year student in the field of “Management
in the Sphere of Culture and Art” at the Uzbekistan State Institute of Arts and
Culture.**

Annotation. This article analyzes the specific features of art management within the field of cultural studies in the current stage of paradigm shifts occurring in the sphere of culture and art.

Keywords: sphere of culture and art, art management, cultural studies, paradigmatic changes.

Kirish. XX asr oxiri – XXI asr boshlarida globallashuv, madaniyatning medialashuvi, bozor kommunikatsiyalari, jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy tafovutlarning chuqurlashuvi va bozor munosabatlari tizimining yangi shaklda mustahkamlanishi madaniy amaliyotlar va madaniyat muassasalari faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Natijada, ular boshqaruvning yangi shakllari va mexanizmlariga o'tishga majbur bo'ldilar. Bugungi kunda faqat madaniyat va san'at emas, balki boshqa ijtimoiy tizimlar ham informatsiyalashuv, globallashuv va internet kommunikatsiyalarining kuchli ta'siri ostida qolganini ko'rish mumkin. Bu jarayon ularning faoliyat yuritish

sharoitini o'zgartirib, san'at-menejment mohiyatini va uning o'ziga xos jihatlarini qayta ko'rib chiqish zaruratini, shuningdek, uchinchi ming yillik fan sohasi sifatida san'at-menejment texnologiyalarini amaliy boshqaruvga joriy etish ehtiyojini paydo qildi.

San'at sanoati tadqiqotchilari san'at menejmentini murakkab ijtimoiy-madaniy boshqaruv faoliyati sifatida ilmiy, nazariy va metodologik asoslarini rivojlantirish zarur bo'lgan bir qator omillarni qayd etadilar. Birinchidan, bu jarayon san'atni boshqarish va badiiy amaliyotning texnologik tarkibiy qismi bo'lib, innovatsion salohiyatga ega. Ikkinchidan, san'at-menejmentni ilmiy o'rganish strategiyasi san'at va boshqa ijtimoiy-madaniy faoliyat institutlari o'rtasidagi hamkorlik imkoniyatlarini tushunish uchun zarur. Uchinchidan, madaniyat va san'at sohasi mutaxassislarining kompetensiyalari va boshqaruv madaniyatiga qo'yiladigan talablarni qayta ko'rib chiqish ehtiyoji mavjud. To'rtinchidan, san'at-menejmentni tashkilot va muassasalarni samarali boshqarish, strategik rivojlanish yo'nalishlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, tashkiliy madaniyatni shakllantirish va qo'llab-quvvatlashning muhim vositasiga aylantirish zarurati bor.

San'at menejmentini faqat texnik tizim sifatida emas, balki o'z qadriyatlari, me'yorlari va qonunlariga ega bo'lgan submadaniyat, shuningdek, rivojlangan gumanistik sivilizatsiyaga xos san'at boshqaruvi madaniyati sifatida tushunishdan kelib chiqib, hozirgi holat va san'at-menejmentning salohiyatini axloqiy-aksiologik paradigmalarning o'zgarish sharoitida boshqaruv va tartibga solish vositasi sifatida o'rganish dolzarbligi yana bir bor tasdiqlanadi. Bu, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda axloqiy buzilishlar: o'g'irlik, yolg'on, pora olish, adolatsiz diskriminatsiya, narx manipulyatsiyasi, san'at mahsulotlarini adolatsiz reklama qilish kabi holatlarning keng yoritilishi bilan bog'liq. Bular san'atda axloqiy qadriyatlarni yaratish va targ'ib qilishda axloqiy boshqaruv texnologiyalarining o'rnini kuchaytiradi. Bunday texnologiyalar jamiyat ehtiyojiga mos, raqobatbardosh san'at mahsulotlarini yaratishga qaratilgan bo'lib, XXI asr san'at bozori talablariga javob beradi. Shu yangi ma'no va maqom fonida san'at-menejer shaxsi ham alohida ahamiyat kasb etadi. U intellektual va madaniy saviyasini oshirish, tashabbus ko'rsatish, xususan, xavfli vaziyatlarda to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, madaniy va badiiy bilimlarni kasbiy faoliyat hamda ijtimoiy amaliyotda qo'llash, madaniy shakllar va amaliyotlarni o'rganishga oid nazariya, kategoriya va metodlarni puxta egallash, axloqiy me'yorlar va qadriyatlarni amalga oshirish dasturlarini ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Tahlil va muhokama. Zamonaviy sharoitda san'at makoni va san'at menejmenti o'rtasida dialektik bog'liqlik mavjud bo'lib, u insonning badiiy-estetik rivojlanish jarayoni, madaniy ehtiyojlarini qondirish, tarixiy-milliy madaniy an'analar asosida ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va ideallarni shakllantirishdagi sinergetik jarayonda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, san'at menejmentini madaniyatshunoslik tahlilining ilmiy, nazariy va metodologik asoslarini ishlab chiqishda muhim bir jihat – axloqiy jihat, ya'ni ijtimoiy va kasbiy etikaning tarkibiy qismi hisobga olinishi zarur (muammoni belgilash, maqsadni aniqlash, tadqiqot usullari va vositalarini tanlashda).

Shu nuqtai nazardan, notijorat sektoridagi san'at menejmentining madaniy o'lchovini tushunish muhim ilmiy ehtiyojdir. Chunki uning mazmuniy tarkibi

menejment funksiyalarini amalga oshirishda paydo bo'ladigan axloqiy muammolar va ziddiyatlarni hal qilishning ko'p qirrali salohiyatini ochib beradi. Ilmiy tadqiqot strategiyasi san'at loyihalari va madaniy muassasalar faoliyatiga axloqiy yondashuvni, shuningdek, san'at menejmenti texnologiyalarini qo'llashda axloqiy ekspertizani ta'minlaydigan zarur tarkibiy qismdir.

So'nggi yillarda madaniyat va san'at sohasi mutaxassislarining axloqiy madaniyati va kompetensiyasiga bo'lgan talablar ortib bormoqda. Chunki axloqiy texnologiyalar va metodlarni egallash san'at menejerining kompetensiyasi, professionalligi va mahoratini belgilovchi asosiy mezonlardan biridir. Shu boisdan ham, san'at menejmentining etikasi ijtimoiy-madaniy soha muassasalarida ma'naviy muammolarni hal etishga, tashkilotlarni boshqarish, strategik rivojlanish rejalari ishlab chiqish, tashkiliy madaniyatni shakllantirish, xodimlarni rag'batlantirish va yo'naltirish kabi masalalarni hal etishga qaratilgan amaliy harakatlar majmuasini anglatadi.

San'at menejmentining mazmuni, funksional xususiyatlari va asosiy yo'nalishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, u jamiyat, davlat va shaxs manfaatlarini hisobga olgan holda madaniyat va san'at makonida eng yuqori natijalarga erishish uchun operativ, taktik va strategik boshqaruvga qaratilgan faoliyatdir.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda san'at menejmentini tahlil qilishda bir nechta asosiy yondashuvlar mavjud: integrativ, innovatsion, iqtisodiy, funksional, ijodiy, aksiologik, bozor va marketing yondashuvlari. Biroq bu yondashuvlar san'at menejmentining tabiati va mohiyatiga nisbatan qarama-qarshi nuqtai nazarlarni ifodalaydi, bu esa ushbu hodisaning murakkabligini ko'rsatadi. Ayrim tadqiqotchilar fikricha, san'at menejmenti – bu san'at bozorining holatini o'rganish, iste'molchilar ehtiyojlarini tahlil qilish, san'at mahsulotlarini ishlab chiqish va sotishga qaratilgan boshqaruv jarayonidir; boshqalar esa uni ma'naviy ishlab chiqarish mahsulotlarini yaratish, saqlash va tarqatish jarayonini ta'minlaydigan boshqaruv faoliyati sifatida ko'radi.

So'nggi yillarda san'at sohasidagi menejment faoliyati mazmunini belgilab beruvchi davlat hujjatlarini tahlil qilish asosida san'at menejmentining asosiy maqsad va ustuvor yo'nalishlari quyidagicha umumlashtiriladi:

- jamiyatda san'atning faoliyat yuritishi va rivojlanishini tashkil etish;
- ijodiy tadbirlar, tanlovlar, mahorat darslari va boshqa badiiy tashabbuslarni ishlab chiqish va amalga oshirish;
- maqsadli ijtimoiy-madaniy loyihalarni amalga oshirishga qaratilgan ijodiy, ishlab chiqarish, reklama va marketing faoliyatini ta'minlash;
- san'at asarlarining ijtimoiy-madaniy muhitga ta'sirini kuchaytirish;
- san'at va madaniyat yodgorliklarini ommalashtirish.

San'at menejmentining qo'shimcha jihatlari qatoriga quyidagilar kiradi:

- yoshlarning innovatsion salohiyatini jamiyat foydasiga yo'naltirish;
- madaniyat va san'at sohasi mutaxassislarining kasbiy va shaxsiy rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratish;
- san'at va madaniyat sohasida asoslangan boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish;
- san'at ta'limi va tarbiyasini rivojlantirish;
- san'at orqali estetik va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish.

San'at menejmentining samaradorligi inson resurslaridan mohirona foydalanish, tashkilot xodimlari o'rtasida vazifalarni to'g'ri taqsimlash, professional malakani oshirish, axloqiy kodekslarni ishlab chiqish va amalda qo'llash bilan chambarchas bog'liqdir. Shu jihatdan, boshqaruv amaliyotining axloqiy tartibga solinishi beqiyos ahamiyatga ega. Chunki menejment etikasi inson xatti-harakatlarini o'rganadigan ilmiy yo'nalish sifatida, oxir-oqibatda, tashkilotda insonlarni boshqarish madaniyati sifatida korporativ maqsadlarga erishishni ta'minlaydi.

San'at menejmentining metodologik va madaniy tahlili natijalarini umumlashtirgan holda, biz post-nonklassik ilmiy ratsionallik turidan kelib chiqishimiz zarur. Bu yondashuvda menejment inson markaziga qaratilgan loyihalar, strategik va refleksiv modellar orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, o'z-o'zini rivojlantiruvchi muhitlar, madaniyat, qadriyatlar va texnologik tizimlar bosh rolga chiqadi, strategik subyekt etikasi esa yetakchi o'rinni egallaydi. Natijada, aynan mana shu modellar, mexanizmlar va texnologiyalar ta'siri ostida san'at menejerining yangi boshqaruv madaniyati shakllanmoqda.

San'at menejmentini ma'naviy va moddiy qadriyatlarni ishlab chiqish va tarqatish faoliyati sifatida talqin etish, avvalo, san'at menejeri muassasa maqsadlariga erishish uchun jamoa yoki xodim faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish uchun mas'ul shaxs ekanligini anglatadi. Shuni ta'kidlash joizki, san'at menejeri faqat boshqaruv vazifalarini emas, balki boshqa kasbiy majburiyatlarni ham bajaradi. Zero, bu shaxs boshqaruv texnologiyalari sohasida doimiy ravishda o'z ustida ishlaydigan, ishlab chiqarish va kadrlar siyosatida axloqiy tamoyillarga tayanadigan shaxsdir.

Zamonaviy menejer faoliyatida turli texnologiyalarning qo'llanishi, birinchi navbatda, san'at menejerining qadriyat yo'nalishlari bilan belgilanadi. Bu yo'nalishlarda shaxsning aksiologik (qadriyatli) tizimi menejer faoliyatining turiga qarab dinamik ravishda o'zgaradi va moslashadi. V. Frankl (1988; 2011) tomonidan taklif etilgan qadriyatlar tasnifiga ko'ra, san'at menejeri shaxs tuzilmasida ijodkorlik, tajriba va munosabatlar qadriyatlari shakllanadi.

Bugungi sharoitda rahbar – bu tashkilot boshqaruv jamoasining a'zosi bo'lib, u umumiy faoliyatni, bo'limlar ishini va xodimlar faoliyatini muvofiqlashtiradi. Uning vazifalaridan biri tizimli yondashuv doirasida tashkilot faoliyati va rivojlanishiga oid dasturlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish, shuningdek, belgilangan maqsadlarga erishish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdir.

Agar menejerni jamiyatda mavjud obyektiv qonuniyatlar va ilg'or tendensiyalarga asoslanib boshqaruv bilan professional shug'ullanadigan malakali mutaxassis sifatida tasavvur qilsak, unda “rahbar” va “direktor” tushunchalari bir-biriga to'la mos kelmaydi. Menejer (ya'ni “manager”) – bu ma'lum bir tashkilotni yollanma asosda boshqaruvchi, bozor sharoitida belgilangan maqsadlarga erishish uchun moddiy va mehnat resurslaridan oqilona foydalanadigan professional mutaxassisdir. Biroq san'at menejeri, odatda, notijorat (noan'anaviy tijorat) sohada faoliyat yuritadi. Uning boshqaruv ob'ektlari jarayonlar, tizimlar, axborot va inson resurslari bo'lib, u ularga bevosita emas, balki ko'rsatmalar, dasturlar, metodik hujjatlar, maqsadli rejalar va loyihalar orqali ta'sir ko'rsatadi.

Shundan kelib chiqib, zamonaviy san'at menejerining boshqaruv faoliyati samaradorligini belgilovchi omillar ikki turga bo'linadi:

- **An'anaviy kompetensiyalar:** o'zini boshqarish (self-management), vaqtni to'g'ri taqsimlash (time-management), ish maqsadi va shaxsiy maqsadlarni aniq belgilash, doimiy kasbiy o'sish va rivojlanish, ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarga moslashuvchan javob bera olish, bevosita buyruq bermasdan ta'sir o'tkaza olish.

- **Innovatsion kompetensiyalar:** zamonaviy boshqaruv usullari va texnologiyalarini qo'llash, inson resurslari, tashkiliy, moddiy va moliyaviy imkoniyatlardan samarali foydalanish, xodimlarga yangi amaliy ko'nikmalarni tez o'zlashtirishda yordam berish, hamfikrlar jamoasini shakllantirish, shuningdek, shaxslararo va institutsional darajada axloqiy-tashkiliy madaniyatni boshqarish.

Ushbu omillar madaniyat va san'at muassasalari rahbarlarining samaradorligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, har bir boshqaruv tarmog'iga xos omillar uning o'ziga xos sharoitlari bilan belgilanadi. Bu esa san'at menejerini zamonaviy madaniy tashkilotning innovatsion rivojlanishi tashabbuskori sifatida ko'rishga imkon beradi. U strategik rejalar va dasturlar ishlab chiqadi, yangi bozor sharoitlariga faol munosabat bildiradi, biznes g'oyalar yaratadi va ularni amalga oshiradi.

Ishlab chiqarish jarayonida san'at menejeri san'at sohasining turli funksional rollarini bajarishi mumkin. Bu rollar san'at qadriyatlarini yaratish, saqlash va tarqatish, san'at mahsulotlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, hamda san'at bozori sub'yektlari bilan samarali o'zaro hamkorlikni ta'minlash jarayonlarini qamrab oladi. U quyidagi rollarda faoliyat yuritishi mumkin:

konsert direktori, badiiy rahbar, art-direktor, art-marketolog, konsert agenti yoki art-agent, label-menejer, art-distribyutor, kelishuv tuzuvchi (dealmaker), antikvar, tadbirkor, prodyuser, galereya egasi, tadbir menejeri (event-manager), ishlab chiqarish menejeri (production-manager), ko'rgazma kuratori, biennale-komissar va boshqalar.

San'at menejerining yangi boshqaruv madaniyati shaxsiy qadriyatlar, etik mas'uliyat, innovatsion tafakkur va strategik fikrlashni uyg'unlashtirgan holda madaniy muhitda barqaror rivojlanish, ijodiy hamkorlik va estetik qadriyatlarni ilgari surishga xizmat qiladi.

Xulosa. XXI asrning birinchi uchdan bir qismidagi ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy vaziyat shuni ko'rsatadiki, san'at sohasi zamonaviy jamiyat talab va o'zgarishlariga tez javob beradigan, avtonom va o'z qadriyatiga ega bo'lgan ijtimoiy-madaniy makonning ajralmas qismi sifatida shakllanmoqda.

San'at menejerini zamonaviy madaniy tashkilotning innovatsion rivojlanish tashabbuskori sifatida ko'rish mumkin. U strategik rejalar va dasturlar ishlab chiqadi, yangi bozor sharoitlarini shakllantirishda faol pozitsiyani egallaydi, biznes g'oyalar yaratadi. Ishlab chiqarish jarayonida san'at menejeri san'at sohasida turli funksional rollarni bajaradi. Bu badiiy qadriyatlarni yaratish, saqlash va tarqatish, san'at mahsulotlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, san'at bozori sub'yektlari bilan samarali hamkorlikni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bular jumlasiga quyidagilar kiradi: konsert direktori, badiiy rahbar, art-direktor, art-marketolog, konsert agenti yoki art-agent, label menejeri, art-distribyutor, kelishuv tuzuvchi, antikvar, tadbirkor, prodyuser, galereya egasi, tadbir menejeri, ishlab chiqarish menejeri va boshqalar.

Adabiyotlar:

1. Oliinyk, Oksana. (2025). Culturological Dimensions of Art-Management: Paradigmatic Transformations. Socio-Cultural Management Journal. 7. 21-37.

- 10.31866/2709-846X.2.2024.335852.
2. Eldor o'g'li, Zohidjon Jumanazarov. "STRATEGIC MANAGEMENT OF CULTURAL AND ART TRAINING INSTITUTIONS BASED ON CULTURAL INTELLIGENCE." ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR 2.15 (2024): 21-25.
 3. Jumanazarov, Zohidjon. "FEATURES OF CULTURAL POLICY IN NEW UZBEKISTAN." Journal of Applied Science and Social Science 1.4 (2025): 352-354.
 4. Norbobo o'g'li, Samiyev Baxtiyor, and Jumanazarov Zohidjon Eldor o'g'li. "PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND DUTIES OF A MANAGER IN THE FIELD OF CULTURE." Multidisciplinary Journal of Science and Technology 5.6 (2025): 875-881.
 5. Eldor o'g'li, Jumanazarov Zohidjon. "KREATIVLIK PARADIGMASI: SAN'AT, IQTISODIYOT VA IJTIMOY O'ZGARISHLARNING CHORRAXASI." SYNAPSES: Insights across the disciplines 2.6 (2025): 98-106.
 6. Eldor o'g'li, Jumanazarov Zohidjon. "KREATIV INDUSTRIYALAR: INNOVATSIYA VA TA'SIR KELAJAGI." Journal of new century innovations 78.1 (2025): 332-338.
 7. Jumanazarov, Zohidjon. "KEY CHARACTERISTICS OF CULTURAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL SETTINGS." Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations 1.1 (2025): 593-596.
 8. Eldor o'g'li Z. J. et al. THE INTEGRATIVE ROLE OF CULTURAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS IN THE SOCIAL SPHERE //Mahalliy va xalqaro konferensiyalar platformasi. – 2025. – №. 1. – С. 165-175.
 9. Shermanov, E. U. (2025). DAXLDORLIK FAZILATI ORQALI TALABALARNING MADANIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH: STRATEGIYA VA MEKANIZMLAR. *Inter education & global study*, (3), 596-603.
 10. Shermanov, E. (2024). Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).
 11. Saidovich, J. S., Uralovich, S. E., Kurbanov, A., & Erkinovna, A. N. (2022). The role of cinema in the system of education.
 12. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).
 13. Шерманов, Э. (2022). ИНСОН–ЎЗ ХАЛҚИ ТАҚДИРИГА ЛОҚАЙДЛИГИ ИЖТИМИЙ-ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА. *Scientific progress*, 3(6), 64-70.
 14. Ganieva, E. R. (2022). Genesis and Evolution: From Multi-Part TV Film to TV Series. *International Journal on Integrated Education*, 5(4), 286-290.
 15. Ганиева, Э. Р. (2014). Из истории взаимосвязи кино и телевидения Узбекистана. *Молодой ученый*, (14), 316-318.

16. Ганиева, Э. Р. (2017). Новые страницы истории телевидения Узбекистана. *Молодой ученый*, (21), 57-59.
17. Ganieva, E. R. (2015). Prospects of development and modernization of cinema reproduction channels in Uzbekistan. in the world of science and art: questions of Philology, art criticism and cultural studies. no. 43.
18. Rinatovna, E. G. (2024). NATIONAL TELEVISION SERIES OF UZBEKISTAN: ACHIEVEMENTS AND SHORTCOMINGS. *Inter education & global study*, (10), 482-492.
19. Alfiya, Q. (2023). Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi. *Journal of Creativity in Art and Design*, 1, 16-20.
20. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
21. Kalkanatov, Asilbek. "THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES." *Journal of Innovation, Creativity and Art 2* (2023): 7-10.
22. Yuldasheva, M. B., and A. N. Qolqanatov. "Kadrlar potentsiali ijtimoiy-madaniy sohada tashkilot faoliyati samaradorligini oshirishshning yetakchi omili sifatida." *Inter education & global study 8* (2024): 58-68.
23. Kalkanatov, Asilbek. "PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD." *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE 2* (2023): 19-23.
24. QOLQANATOV, Asilbek. "MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN." *News of UzMU journal 1.1* (2024): 1.
25. Yuldasheva, Manzura, and Asilbek Qolqanatov. "O 'ZBEKISTONDA MUZEY MENEJMENTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI." *Oriental art and culture 3.1* (2022): 254-260.
26. QOLQANATOV, Asilbek. "'O 'ZBEKKONSERT' DAVLAT MUASSASASI FAOLIYATI: TADQIQOT VA TAHLIL." *TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR 12* (2023): 8-14.
27. Kalkanatov, Asilbek, Shahabatdin Makhamatdinov, and Islam Urazbaev. "Activities of new Karakalpakstan cultural centers: Reform and analysis." *Art and Design: Social Science 3.1* (2023): 1-4.
28. Юлдашева, Манзура, and Асылбек Колканатов. "OILAVIY DAM OLIH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY VA MADANIY MARKETING." *Farg'ona davlat universiteti 3* (2022): 6-6.
29. Nazarbay o'g'li, Q. A., & Eldor o'g'li, J. Z. (2025). AUDIOVIZUAL INDUSTRIYA TUSINDIRMESI. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(5), 122-129.
30. Юсупалиева, Д. К. (2020). Международные отношения-Зеркало мирового прогресса. *Молодой ученый*, 23, 522.
31. Юсупалиева, Д. К. (2024, October). ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. In *Russian-Uzbekistan Conference* (Vol. 1, No. 1).
32. Yusupalieva, D. K. (2020). Development of mutually beneficial cooperation of Uzbekistan within the SCO. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 901-903.
33. Yusupalieva, D. K. (2020). Political role of television in the development of national ideology. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 6(86), 665-667.
34. Ганиева, Э. Р. (2017). Кино и телевидение как одни из основных факторов формирования визуальной культуры зрителя. *Молодой ученый*, (21), 59-61.

35. Ганиева, Э. Р. (2014). Перспективы развития и модернизации каналов репродукции кино в Узбекистане. *В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии*, (12 (43)), 68-73.